

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.112.+ 81'373.2

© 2023 Н. В. Усова

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНИМНОЙ ЛЕКСИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЛУПОСТИ

В статье анализируются фразеологизмы немецкого языка с онимным компонентом, в которых разные онимы, главным образом антропонимы, выполняют характеризующую функцию. Внимание фокусируется на онимной лексике с семантикой признака ментальной несостоятельности человека.

Ключевые слова: *оним, имя собственное, семантика, деонимизация, апеллятивация, идиоматизация.*

© 2023 N. V. Usova

PHRASEOLOGICAL USE OF GERMAN ONYM VOCABULARY FOR DESIGNATION OF STUPIDITY

The article analyzes phraseological units of the German language with an onymic component, in which different onyms, mainly anthroponyms, perform a characterizing function. The attention is focused on onymic vocabulary with the semantics of a human mental incompetence sign.

Key words: *onym, proper name, semantics, deonymisation, appellativisation, idiomatisation.*

1. Введение. Фразеология отражает картину мира и особенности менталитета носителей языка, составляя особый «фонд» языка и являясь, по образному выражению В. Н. Телия, зеркалом, «в котором лингвокультурная общность идентифицирует своё национальное самосознание» [Телия, 1986: 82]. Фразеологический фонд, так же как и ономастикон, составляет часть лексической системы языка, обладающей специфическими свойствами, соединяющей в себе языковое и культурно значимое, представляющей собой одновременно знаки языка и культуры.

Пропримальные единицы являются носителями и хранителями разнообразных форм культурно обусловленной и культурно значимой информации в силу того, что выступают как свидетельства исторического, социального, общественного, культурного развития больших общностей людей и знаки конкретных объектов действительности определённого лингвокультурного пространства. Положение имени собственного в языке характеризуется в современной лингвистике как особое среди прочих именных категорий [Курилович, 1962; Топоров, 1985; Усова, 2018; Thurmair, 2002 и др.]. Возрождение в современной лингвистике

интереса к явлениям, выявляющим взаимосвязи между языком и культурой, обуславливает актуальность исследований, направленных на языковые единицы, в которых объединяется и синергетически взаимодействует фразеологическое и ономастическое.

Фразеологизмы являются языковыми единицами, которые концентрированно содержат в себе представления народа о мифах, обычаях, традициях, морали, нормах поведения и т. д. Любой лексический элемент, который входит во фразеологизм, приобретает двойственную сущность: с одной стороны, он становится частью структурно-семантического сложного целого, а с другой – приобретает значение, переосмысленное в рамках этого целого. В результате фразеологизации в языке (а прежде всего в речи) возникают образованные разными способами устойчивые словосочетания, словесные комплексы, в том числе такие, в которых базовым компонентом выступает оним – личное имя или фамилия, реже топоним.

Следует заметить, что при большом количестве работ по фразеологии в целом не так много специальных исследований посвящено фразеологическим единицам (далее ФЕ), в составе которых присутствует оним. В последнее время в лингвистике активизировался исследовательский интерес к данному явлению, появляются работы, хотя и не многочисленные, целиком посвящённые этой теме [Беспалова, 2021; Волошин, 2017; Ловянникова, 2008; Ganzer, 2008]. Для обозначения ФЕ с компонентом-онимом появляется термин «ономастическая фразеология» [Беспалова, 2021; Ловянникова, 2008].

Данная статья имеет целью охватить лишь небольшую часть онимов немецкого языка во фразеологическом употреблении, детально не изученную ранее. В центре внимания находятся фразеологизмы определённой семантической группы, в которых разные онимные единицы используются для выражения сходных характеристик, а именно, для обозначения глупости человека. С точки зрения структуры эти единицы рассматривались ранее [Usova, 2011, 2012]. Теперь внимание обращается на семантические особенности рассматриваемых фразеологизмов, их онимной составляющей и на возможности собственных имён (далее – СИ) как выразительных языковых средств.

2. Терминология и теоретические основания. Термины *фразеологизм* и *фразеологическая единица* употребляются в статье как синонимы и понимаются в широком смысле. Базовым для ФЕ служит определение А. В. Кунина, согласно которому фразеологическая единица – это «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [Кунин, 1986: 16]. Принимается мнение Д. Ганцер, которая

относит к фразеологизмам языковые единицы, «имеющие такие признаки, как полилексичность, устойчивость, воспроизводимость и лексикализация» [Ganzer, 2008: 38].

Статус онима в составе фразеологических сочетаний продолжает дискутироваться. В теоретических рассуждениях обсуждается вопрос о том, сохраняют ли собственные имена в устойчивых словосочетаниях свои именные признаки или нет. В. Фляйшеру принадлежит мнение, что имена внутри фразеологизмов остаются «онимичными», если они берут на себя сравнительную функцию, но в большинстве случаев «релевантные компоненты фразеологизма деонимизируются, и их следует рассматривать как имена собственные лишь генетически [Fleischer, 1997: 96]. Вполне возможно, что появление СИ в составе устойчивых словосочетаний стало возможным благодаря «двойственной природе» имен [Ussova, 2011]. При фразеологизации антропонимы утрачивают функцию индивидуальной характеристики людей и выполняют классифицирующую и обобщающую функцию, которая в основном присуща апеллиативам [Ganzer, 2008: 41]. Переосмысление имени в процессе фразеологизации можно рассматривать также как следствие его частого употребления и распространения в разных социальных слоях. Исторически особенно популярным было использование таких личных антропонимов, как *Hans, Peter, Liese, Heinrich* etc. При частом воспроизведении в лингвокультуре языкового сообщества оним утрачивает свое референциальное значение, вместе с тем развивает апеллиативное значение ‘мужчина’, ‘женщина’, ‘человек’, нередко также дополнительные коннотации, например, *Hans* – ‘человек из народа’, ‘крестьянин’.

Имена издавна употреблялись для обозначения человека с ограниченными ментальными способностями, попросту говоря – глупого человека, дурака. Предположительно традиция называть глупость или глупого человека именем собственным берет свое начало в средние века, и ее происхождение представляет собой не чисто лингвистическое, но лингвокультурное, социолингвистическое и культурно-историческое явление. Наиболее частотными были самые популярные и потому особенно распространённые звательные имена *Hans, Peter, Heinrich, Minna, Liese* и т. п. (вместе с их гипокористическими и уменьшительно-ласкательными формами *Lieschen, Gretchen, Hänselein, Heini* и т. д.).

3. Немецкие СИ, наиболее часто функционирующие в идиоматическом значении ‘глупый человек’, ‘дурак’, синоним глупости

3.1. Сложные существительные (композицы) со вторым компонентом *-(r)ian* или *-jan*. Эти номинации лиц являются хронологически очень старыми, они происходят от деонимизированного личного антропонима *Jan*, который был привнесён в апеллиативное

обозначение: *Dummrian*, *Dummerjan*, *Blödian*. Сегодня эти элементы считаются более непродуктивными (полу)суффиксами с пейоративной экспрессивной коннотацией [Fleischer, 1971: 160; БНРС, 1969: 364].

3.2. Личный антропоним, звательное имя (Rufname) *Hans* и его дериваты, активно употребляются для номинации глупого человека. Существует множество вариантов имени с таким значением в различных комбинациях компонентов.

Антропоним *Hans* начинает часто появляться в качестве наименования дурака с XV века, когда популярным становится персонаж фастнахтшпилей – дурак по имени *Hans* (*der Narr Hans*) со своей подружкой (*die Närrin Gütel*). Затем именование выступает также в виде композита: *Hansnarr* [БНРС, 1969: 598; Kluge, 1989].

Вариативные номинативные единицы с подобным значением:

Hans Supp(e) – имя весёлого дурака из комедии (предположительно по подобию французского персонажа по имени *Jean Potage*);

Hans Wurst (также в слитном написании *Hanswurst*) – происходит от имени крестьянина в популярных театрализованных постановках середины XVI века. Это выражение встречалось ещё при М. Лютере в значении ‘неловкий, неуклюжий болван’ (*‘ungeschickter Tölpel’*), затем как номинация неловкого крестьянина и наконец в качестве дурака из комедии [Brockhaus' *Konversationslexikon*]. Затем следует апеллятивное употребление этого имени в немецком театре для обозначения шутника, который нравился многим зрителям из-за своих шуток, часто примитивных и грубых. Существовала ещё одна, менее распространённая, форма *Wursthans*; эта номинация входит в употребление в сопровождении артикля и становится обиходной исключительно как апеллятив со значением ‘дурак’. Был также вариант женского рода: «*dasz hanswurst seine hochzeit hält, und sich eine hanswurstin zugesellt*» [Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm]. Иногда в этом же значении встречается словосочетание *Hensel Wursten*.

В современном немецком языке композит *Hanswurst* употребляется (как правило, в разговорной речи) для характеристики человека как недалёкого, неэнергичного [Ganzer, 2008: 329]. Соединение антропонима *Hans* с другим выдуманным именем собственным встречается многократно в композитах, например, *Faselhans* – ‘Dummschwätzer’ (болтун, пустомеля, брехун) или в устойчивых словосочетаниях *Hans Narr* (*der Narr Hans*); *Hans Dummian*, *Hans Eselein*, *Hans Hänselein*, *Hans Dumm*, *Hans Aff*. Оним *Hans* при этом обычно опирается на значение, а дополнение призвано подчеркнуть ещё одно особенное свойство носителя имени, которое во многих случаях только лишь

детализирует специфическое проявление глупости, в других же случаях является производным от внешних отношений, от социального происхождения, места происхождения (*Hans von Jene*), от пищевых пристрастий (*Hans Supp(e)*, *Hans Wurst*) [Deutsches Wörterbuch]. Как имя дурака служит часто диминутив *Hänschen*, отсюда словосочетания *einen zum Hänschen haben*, *mit jemandem Hänschen machen*, означающие ‘дурачить, разыгрывать кого-либо’, ‘обращаться как с маленьким ребёнком’, ‘держаться за дурачка’ [Ganzer, 2008: 306]. Диминутивная форма имени *Hansel* может также иметь значение *kann auch die Bedeutung* ‘глупый человек’ и использоваться в качестве имени дурака, отсюда выражение *jemanden für einen Hansel halten* [Deutsches Wörterbuch].

3.3. *Hannemann* – распространённая в сельской местности уменьшительно-ласкательная форма личного имени *Johannes* со значением ‘наивный человек’, ‘простак’ [Ganzer, 2008: 300]. Распространённым является также выражение *Hannemann, geh du voran!* Это побудительное обращение к лицу – сделать первый шаг в неприятной ситуации – вошло в обиход с XIX века [Deutsches Wörterbuch; Kluge].

3.4. Личное имя *Gottfried* означает в разговорной речи ‘глупый, свихнувшийся человек’ (*‘närrischer Mensch’*) [Ganzer, 2008: 295].

3.5. Антропоним *Kasper / Kaspar* имеет значение ‘чудак, странный человек’, [Deutsches Wörterbuch; Ganzer, 2008: 334]. Региональный вариант *Kasperl* (верхненем.) – ‘остряк, комик’, ‘глупый, простоватый человек’; ‘человек, который выставляет себя на посмешище’ [Deutsches Wörterbuch]. Производный глагол *Verb kaspeln* может выступать в значении ‘глупо болтать, глупо вести себя’.

3.6. Мужской антропоним *Nikolaus* может означать наивного, глуповатого человека (*einfaßtigen Mann*) [Ganzer, 2008: 366], также и в форме множественного числа *Nikoläuse*. Диминутив *Klaus* означает ‘глупый человек’ [Deutsches Wörterbuch; Ganzer, 2008: 338].

4. Многие диминутивные формы СИ часто служат в разговорной речи образованию фразеологических словосочетаний с отрицательной оценкой. Особенно популярны при этом уменьшительные формы *Matz*, *Heini*, *Stoffel / Toffel*.

4.1. Сокращённая форма от *Matthias* – *Matz* – начиная с XVII века употребляется в разговорной речи для обозначения глупого, простоватого, женоподобного мужчины. Это популярное личное имя, по мнению Д. Ганцер, использовалось вместо апеллятива ‘мужчина’ [Ganzer, 2008: 351]. Уничижительное значение возникает на том основании, что обычно краткая форма имени используется как звательное имя для ребёнка; взрослый мужчина, названный таким образом, приравнивается ему. Вместе с апеллятивом это имя образует композит *Matzbläke* (-bleke = «Zunge») со значением ‘глупый, несимпатичный

человек'. Отонимный композит *Piepmatz* образует устойчивое сочетание *einen Piepmatz haben*, что означает 'быть не совсем в своём уме'. Диминутив *Matz* в соединении с уменьшительным суффиксом *-chen* выступает базовым компонентом в ФЕ *Mätzchen machen* – 'делать глупости, вести себя как маленький *Matz*, т. е. глупо, смешно'.

4.2. Сокращённые формы личного имени *Heinrich* – *Heini / Heine, Hein, Heinz* и *Hinz*. Так как имя *Heinrich* встречалось чрезвычайно часто, оно потеряло своё значение как имя собственное и стало употребляться повсеместно для обозначения лиц мужского пола, чьи настоящие имена не знают или не хотят называть. Таким образом оно (так же, как это происходило с именем *Hans*) выступает в апеллятивном значении 'глупый, наивный человек'; 'неловкий человек, неудачник' [Ganzer, 2008: 311]. Именная форма *Heini* носит уменьшительно-пейоративную окраску и используется как ругательство. Образования с этим личным именем могут не только подчёркивать глупость как особое качество его носителя, но и специфицировать её, указывая на различия форм выражения, обозначающих различную степень глупости. В то время как краткая форма имени *Heini* лишь намекает своей семантикой на глупость определённой личности мужского пола, такие композиты, как *Quatschheini, Blödheini, Pfeifenheini* ('dummer Kerl; schlechter Schiedsrichter'; 'Versager' [Fleischer, 1971: 101]) содержат эту характеристику в усиленной степени, удваивая признак глупости. То же самое происходит в словосочетаниях *blöder Heini, doofer Heini*. В наивысшей степени признаком глупости обладает композит *Idiotenheini* – 'очень глупый парень' ('sehr dummer Kerl') [Ganzer, 2008: 312].

4.3. В качестве базисных элементов различных образований для выражения глупости могут использоваться такие мужские антропонимы, как *Stoffel / Toffel* (сокращение от *Christoffel*), *Peter, Michel, Otto*, фамильное имя *Meier* (*Faselmeier* – глупый болтун (törischer Schwätzer)).

4.4. Среди женских имён чаще всего в этой функции выступают *Minna, Liese, Suse auf*. Женский антропоним *Minna*, гипокористика от *Wilhelmine*, в XIX веке был необычайно популярным личным именем, и так звались многие служанки. Поэтому это имя стало синонимом апеллятивам *служанка, прислуга, домработница* и получило значение 'неумная, простоватая женщина' [Ganzer, 2008: 363].

Женский антропоним *Suse*, гипокористика от *Susanna*, именуется ограниченной, глуповатую, медлительную женщину, особенно невнимательную и неловкую.

Женский антропоним *Liese* служит (главным образом в северонемецких территориях) для обозначения глупой женщины или девушки [Etymologisches Wörterbuch; Ganzer, 2008: 343].

4.5. Особенно распространённым является использование таких СИ, как *August, Michel, Liese, Suse, Peter* в их соединении в устойчивые словосочетания с прилагательным с пейоративной, уничижительной, дисквалифицирующей семантикой (*dumm, albern* и т. п.): *dumme Liese; dummer Michel; der dumme August* ('клоун, шутник'); *alberner Peter; dummer Peter* и т. д.

4.6. ФЕ с топонимным компонентом (включая компаративные словосочетания) – *aussehen wie der Junge von Meissen; aus Schilda kommen* (Vgl. *schildaer Streiche*); *er ist aus Borneo* – встречаются не столь часто.

4.7. Глагольные словосочетания с СИ по своей семантике могут разделяться на две группы: (1) устойчивые словесные комплексы, в которых глупость выступает как квалификация субъекта и (2) устойчивые словесные комплексы, в которых глупость выступает как квалификация объекта. К первой группе относятся такие устойчивые выражения, как *den dummen August (den Hanswurst / den dummen Johann / einen Kasperl / Mätzchen / den Otto) spielen / machen / markieren* с активным значением 'вести себя неразумно, глупо, выставлять себя дураком, прикидываться дураком, делать вид, что ничего не понимаешь'. Ко второй группе относятся такие устойчивые выражения, как *j-n zum Hänschen (zur Minna / zum Kasperl / zum Michel) machen; einen zum Hänschen haben; jemanden für einen Hansel halten; mit jemandem Kunzen spielen* с пассивным значением 'считать кого-либо дураком' или 'позволять делать из себя дурака'.

4.8. Понимание фразеологизма в широком смысле подразумевает включение в рассмотрение словесных комплексов со структурой предложения. В ходе исследования выявлены полилексемные ФЕ *Ich bin doch nicht dein (kein) Hanswurst / Otto / Johann* и т. п. со значением 'Я не позволю делать из себя дурака; я не глуп; я не дам себя одурачить'.

4.9. Следует отметить способность СИ к заменяемости в составе ФЕ различных структур. В композитах речь идёт о т. н. отыменных полусуффиксах, образованных из деонимизированных единиц. Оним больше не обладает проприальными свойствами и может произвольно выбираться, например: *Faselmeier, Faselhans*. Эта произвольность однако не абсолютна, т. е. имеет ограничения и регулируется двумя факторами: фактором частотности и фактором языковой игры [Ganzer, 2008: 59-60].

5. Выводы. При фразеологизации онимов речь идёт об утрате референциального значения и развитии идиоматического значения 'любой человек', 'крестьянин',

‘человек из народа’, часто с дополнительными созначениями человека со слабыми ментальными способностями.

Имя собственное, функционирующее в ФЕ, выполняет не только номинативную, но и другие, обычно не свойственные онимной лексике, функции, основной из которых является характеризующая.

В рассмотренных случаях онимы характеризуют лицо как глупого, недалёкого, ограниченного человека. Для этого в немецком языке существует множество вариантов имён и структурных комбинаций. Онимный компонент функционирует при этом как базовый компонент композита, его смысловой и смыслообразующий элемент.

В качестве онимного базового компонента ФЕ, выражающих глупость, может выступать имя собственное: личное (звательное) имя, соответствующий диминутив, реже фамильное имя или топоним. Благодаря этому одноклассные и поликлассные словесные комплексы приобретают уничижительно-пейоративное значение и негативную оценку.

Внутри ФЕ со значением ‘глупость’ происходит спецификация этого признака с помощью подбора онимных и апеллятивных единиц, так что основное значение наряду с сохраняющейся семантикой характеристики человека может получать созначения и оттенки.

Многообразие и вариативность задействованных в рассматриваемых процессах языковых средств позволяет говорить о синонимии онимных единиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беспалова Е. А. Ономастические фразеологизмы, основанные на прецедентной ситуации, в современных медиатекстах // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2021. № 11 (1). С. 17-28.
2. Волошин Ю. К. Онимы во фразеологии // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2. С. 125-130.
3. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. Москва: Высшая школа, 1986. 336 с.
4. Курилович Е. Очерки по лингвистике. Москва: Изд-во иностранной литературы, 1962. 456 с.
5. Ловянникова В. В. Ономастическая фразеология в лингвокультурологическом аспекте (на материале немецкого языка): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Нальчик, 2008. 24 с.
6. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. Москва: Наука, 1986. 143 с.
7. Топоров В. Н. Санскрит и его уроки // Древняя Индия. Язык. Культура. Текст. Москва: Наука, 1985. С. 5-29.
8. Усова Н. В. Имя собственное в синхронии и диахронии языка и культуры. Донецк: ДонНУ, 2018. 385 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 16).

9. Fleischer W. *Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1997. 299 S.
10. Fleischer W. *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1971. 327 S.
11. Ganzer D. *Deutsche Phraseologismen mit Personennamen: Lexikografischer Befund und textueller Gebrauch / Studien zur Germanistik*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2008. Bd. 25. 445 S.
12. Thurmair M. Eigennamen als kulturspezifische Symbole oder: Was Sie schon immer über Eigennamen wissen wollten // *ANGLOGERMANICA ONLINE*. Periodisch erscheinende Online-Zeitschrift für englische und deutsche Philologie. 2002. S. 84-102.
13. Usova N. V. Beitrag des Eigennamens zum lexikalischen Sprachbestand // *Germanistik in der Ukraine*. Kiew, 2011. S. 187-198.
14. Usova N. Neuer Blick auf alte Namen: 'Dummheit' in den onymischen Sprachmitteln // *Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні дослідження та міжкультурна комунікація*. Одеса: Фенікс, 2012. С. 205-207.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большой немецко-русский словарь / ред. О. И. Москальская. Москва: Сов. энцикл., 1969. Т. I. 760 с. [БНРС].
2. Brockhaus' *Konversationslexikon*. Leipzig, Berlin und Wien. Available at: <http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id.> (accessed: 08.02.2023).
3. *Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm*: in 32 Teilbänden. 16 Bde. Available at: www.dwb.uni-trier.de. (accessed: 08.02.2023).
4. *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH&Co KG, 1997. 1665 S.
5. Kluge F. *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. Berlin, New York: de Gruyter, 1989. 822 S.

REFERENCES

1. Bepalova, E. A. (2021). Onomasticheskie frazeologizmy, osnovannye na pretsedentnoy situatsii, v sovremennykh mediatekstakh [The Usage of Phraseological units with Onomastic Components, based on a Precedent Situation in Modern Media Texts]. In *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Lingvistika i pedagogika*. No. 11(1). Pp. 17-28. (In Russ.).
2. Voloshin, Yu. K. (2017). Onimy vo frazeologii [Onyms in Phraseology]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. No. 2. Pp. 125-130. (In Russ.).
3. Kunin, A. V. (1986). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka* [Course of phraseology of the modern English]. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).
4. Kurilovich, E. (1962). *Ocherki po lingvistike* [Essays on the Linguistics]. Moskva: Izdatelstvo inostrannoy literatury. (In Russ.).
5. Lovyannikova, V. V. (2008). *Onomasticheskaya frazeologiya v lingvokulturologicheskom aspekte (na materiale nemetskogo yazyka)* [Onomastic phraseology in the linguoculturological aspect (based on the German language)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Nalchik. (In Russ.).
6. Telia, V. N. (1986). *Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh edinits* [The connotative aspect of the semantics nominative units]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
7. Toporov, V. N. (1985). Sanskrit i ego uroki [Sanskrit and its lessons]. In *Drevnyaya Indiya. Yazyk. Kultura. Tekst*. Moskva: Nauka. Pp. 5-29. (In Russ.).
8. Usova, N. V. (2018). *Imya sobstvennoe v sinkhronii i diakhronii yazyka i kultury* [Proper name in synchrony and diachrony of language and culture]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; T. 16). (In Russ.).

9. Fleischer, W. (1997). *Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
10. Fleischer, W. (1971). *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
11. Ganzer, D. (2008). *Deutsche Phraseologismen mit Personennamen: Lexikografischer Befund und textueller Gebrauch / Studien zur Germanistik*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Bd. 25.
12. Thurmair, M. (2002). Eigennamen als kulturspezifische Symbole oder: Was Sie schon immer über Eigennamen wissen wollten. In *ANGLOGERMANICA ONLINE. Periodisch erscheinende Online-Zeitschrift für englische und deutsche Philologie*. Pp. 84-102.
13. Usova, N. V. (2011). Beitrag des Eigennamens zum lexikalischen Sprachbestand. In *Germanistik in der Ukraine*. Kiew. Pp. 187-198.
14. Usova, N. (2012). Neuer Blick auf alte Namen: 'Dummheit' in den onymischen Sprachmitteln. In *Nimetska mova v ukrayinskomu konteksti: formuvannya movnoyi kompetentsiyi, kontraktivni doslidzhennya ta mizhkulturna komunikatsiya*. Odesa: Feniks. Pp. 205-207.

LEXICOGRAPHICAL SOURCE

1. *Bolshoy nemetsko-russkiy slovar* [Unabridged German-Russian Dictionary]. In O. I. Moskalskaya (ed.). Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1969. Vol. I. (In Russ.).
2. *Brockhaus' Konversationslexikon*. Leipzig, Berlin und Wien. Available at: <http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id>. (accessed: 08.02.2023).
3. *Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm*: in 32 Teilbänden. 16 Bde. Available at: www.dwb.uni-trier.de. (accessed: 08.02.2023).
4. *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH&Co KG, 1997.
5. Kluge F. (1989). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. Berlin, New York: de Gruyter.

Усова Нина Васильевна – доктор филологических наук, доцент кафедры германской филологии (e-mail: n.usova@donnu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Usova Nina V. – Doctor of Philology, Associate Professor of Germanic Philology Department (e-mail: n.usova@donnu.ru), Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 11 марта 2023 г.